

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ДАРЁЛАРИ ҲАВЗАЛАРИДА МЕТЕОРОЛОГИК ШАРОИТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Олимжонова Н.Х., Турғунов Д.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти,
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166366>

***Аннотация.** Мақолада Фарғона водийси дарёлари ҳавзаларида метеорологик шароитларнинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилди. Тадқиқотда Сариканда, Шохимардон ҳамда Қамчиқ метеорологик станцияларида 1977-2024 йиллар давомида кузатилган метеорологик элементлар – атмосфера ёгинлари ва уларнинг давомийлиги ҳамда қор қоплами қалинлиги кўп сувли, кам сувли ва ўртача сувли йил учун MODSNOW дастури ёрдамида ўрганилди.*

***Калит сўзлар:** Фарғона водийси иқлим хусусиятлари, атмосфера ёгинлари, ҳаво ҳарорати, қор қоплами қалинлиги, кўп сувли йил, кам сувли йил, ўртача сувли йил.*

Кириш. Глобал иқлим ўзгариши тоғ дарёлари ҳавзаларида тўпланган доимий ва мавсумий қор қоплами режимининг ўзгаришига таъсири тобора ортиб бормоқда. Ҳарорат режимининг ўзгариши эса мангу қор ва музликларнинг майдони қисқаришига олиб келмоқда. Маълумки, музлик сув захиралари тоза чучук сувнинг энг муҳим манбаи ва узоқ муддатли захираси бўлиб хизмат қилади. Ўрта Осиёнинг тоғли худуди бўйича олиб борилган кўплаб тадқиқотларга кўра, 1980-2010 йиллар давомида музлик майдони сезиларли даражада камайгани. Ўзбекистон ва унга туташ бўлган тоғли худудларда шаклланадиган дарёларнинг асосий манбаи қорларнинг эриши бўлиб, қор қоплами динамикасини ўрганиш, қор қоплами майдони ва уларда тўпланадиган сув ресурсларини баҳолаш усуллариини такомиллаштиришга бугунги куннинг **долзарб** масалаларидан бири ҳисобланади.

Ишда тадқиқот **объекти** сифатида Фарғона водийси тоғ дарёлари танлаб олинди. Маълумки, водийнинг иқлими субтропик иқлим минтақасининг континентал типига мансуб бўлиб, катта сув ҳавзаларидан, яъни дунё океанидан узоқлиги ва улкан чўлларга қўшнилиги водий иқлимининг ўта континенталлиги ва қуруқлигини белгилайди. Водийда ўртача йиллик атмосфера ёгинлари миқдори 100-230 мм бўлиб, унинг ғарбидан шарқига томон ортиб боради. Йиллик атмосфера ёгинлари миқдорининг 10-16 % и ёзга, 36 % и қишга, қолган қисми баҳор ва куз ойларига тўғри келади. Худуднинг тоғли қисмларида эса ёгингарчилик анча кўп. Бунинг натижасида Фарғона водийсида ўта континентал ва қуруқ чўл минтақаларидан бошлаб, йилига 1500-2000 мм ёгин ёғадиган, қарийб денгиз иқлими худудлар ҳам мавжуд. Бундай иқлимий шаклланиш худудни янада чуқурроқ ўрганишни талаб этади.

Тадқиқот ишининг асосий **мақсади** Фарғона водийси тоғ дарёлари ва уларни шакллантирувчи иқлим хусусиятларини ўрганишга қаратилган. Ишда белгиланган мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги **вазифалар** амалга оширилди:

Сариканда, Шохимардон ва Қамчиқ метеорологик станцияларида 1977-2024 йиллар давомида кузатилган атмосфера ёгинлари, уларнинг турлари ва давомийлиги ҳамда қор қоплами қалинлигини ўрганиш;

метеорологик станцияларидан олинган маълумотлар асосида биринчи қор ёққан саналарни аниқлаш ва ўзгариш тенденцияларини таҳлил қилиш;

Кўксу, Сариканда, Говасой дарёларида кузатилган кўп сувли, кам сувли ва ўртача сувли йиллар учун қор қоплами динамикасини MODSNOW дастури ёрдамида баҳолаш;

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқотда Шохимардон метеостанциясида кузатилган биринчи қор ёққан кунлар кўриб чиқилди. Асосий қор қопламлари бошланиш саналари октябрь-ноябрь ойларига тўғри келиб, сўнгги 10 йилликда қорга нисбатан ёмғирнинг улуши ортиб бормоқда. Сариканда метеостанциядан олинган маълумотлардан кўриш мумкинки, Шохимардон метеостанциясига нисбатан қорнинг улуши кўпроқ бўлиб, қорнинг бошланиш санаси бир оз кечроқ, яъни ноябрь-декабрь ойларига тўғри келади. 2000 ва 2010 йилларда эса қор январь ойларидан бошлаб кузатилган бўлиб, мазкур ҳолатни ҳарорат режими таъсири кўпроқ бўлганлиги билан изоҳлаш мумкин. Қамчиқ метеостанциясида қор асосан октябрь ойларидан бошланиб, 1983-1990 йилларда ёмғир нисбатан фаол бўлган, 2000 йилдан кейинги даврда қор давомийлиги кўпроқ устунлик қилган. Қор давомийлигининг энг юқори кўрсаткичлари 1985, 2007, 2015, 2019 йилларда 18-22 соатгача етган. Аммо сўнгги йилларда ёмғир сезиларли даражада кўпайган. Бу тенденцияни иқлим ўзгаришлари билан изоҳлаш мумкин (1-расм).

1-расм. Шохимардон, Сариканда ва Қамчиқ метеостанцияларида биринчи қор ёққан кунлар динамикаси

Бугунги кунда сунъий йўлдошлар орқали қор қоплами бўйича кузатувлар мавжуд бўлиб, махсус дастурлар ёрдамида қор қоплами ҳақидаги маълумотларни тўғридан-тўғри олиш мумкин. MODIS сунъий йўлдоши кунлик қор маълумотлари беради. Қор қопламининг майдонини ҳисоблаш учун MODSNOW-Tool дастурида қайта ишланган MODIS тасвирларидан фойдаланиш мумкин, бу дастур сунъий йўлдош тасвирларидаги булут қопламини олиб ташлаш имконини беради [Gafurov, Bardossy, 2009]. MODSNOW-Tool дастурида булутни олиб ташлашнинг аниқлиги 94% ни ташкил қилади [Gafurov, et al., 2016]. Мазкур дастур яратилиши ҳавзада исталган давр учун қор қоплами динамикасининг ўзгаришини ўрганиш имкониятини яратди. Натижада қор қоплами бўйича олинган маълумотлардан турли илмий-амалий мақсадларда фойдаланиш мумкин. Тадқиқот ишида масофадан зондлаш маълумотларига MODSNOW дастури ёрдамида қайта

ишлов берилиб, Кўксу дарёси ҳавзасида кўп сувли 2010 йилда қор қопламининг шаклланиши, кам сувли (2005), ўртача сувли йил (2016) учун қор қоплами хариталари яратилди (2-расм). Бунда кўк ранг қор билан қопланган майдон ва оқ ранглар қор йўқ ҳудудларни акс эттиради. Таъкидлаш жоизки, мазкур хариталар қор ёққан кундан бир кун олдин ва кейинги кунлар учун тузилган бўлиб, қор қоплами майдонининг кенгайишини кўрсатган.

Говасой дарёси ҳавзасида кўп сувли йилда қор нисбатан эртароқ, яъни октябрь ойида, ўртача сувли йилда ноябрь бошида, кам сувли йилда эса ноябрь ойининг охирларида кузатишган (3-расм). Худди шундай Сўх дарёси ҳавзасида кузатишган қор қоплами кўп сувли (2022), кам сувли (2001), ўртача сувли (2003) йиллар учун ўрганилиб, кўп сувли йилда ҳавзанинг деярли катта қисми қор билан қопланганини кўришимиз мумкун, кам сувли йилда эса аксинча, ҳавзанинг шимолӣ қисмларида қор қоплами кам бўлгани билан изоҳлаш мумкун (4-расм).

2-расм. Кўксу дарёси ҳавзасида кўп сувли (2010), кам сувли (2005) ва ўртача сувли (2016) йилларда биринчи ёққан қорнинг кузатилиши

3-расм. Говасой дарёси ҳавзасида кўп сувли (2005), кам сувўи (2011) ва ўртача (2003) сувли йилларда биринчи ёққан қорнинг кузатилиши

4-расм. Сўх дарёси ҳавзасида кўп сувли (2022), кам сувли (2001) ва ўртача (2003) сувли йилларда биринчи ёққан қорнинг кузатилиши

Хулоса. Тадқиқот ишида метеорологик кўрсаткичлар ва қор қопламининг тахлили асосида ўрганилиб куйидагилар аниқланди

Тадқиқ этилаётган худудларнинг метеостанциялари маълумотларига кўра, ўртача йиллик ёғинлар миқдорида қорнинг улуши камайиб бормоқда.

MODIS сунъий йўлдоши маълумотларини MODSNOW- Tool дастурида қайта ишлаш натижаларига кўра, Кўксу дарё ҳавзасида барқарор қор қоплами кунларининг давомийлиги ва майдонининг кўпроқ қисқарганини кўриш мумкин. Шунингдек, Сўх, Говасой дарё ҳавзаларда ҳам қор қоплами майдонининг қисқарганини кўришимиз мумкин. Бу эса ўз навбатида дарёнинг вегетация оқимига ўз таъсирини кўрсатган.

Сўх дарёси ҳавзасида кўп сувли 2022 йилда қор қоплами давомийлиги узоқроқ давом этганлиги боис, шу гидрологик йилда оқим миқдори ҳам катта бўлган. Кам сувли 2001 йилда эса, аксинча, қор қоплами давомийлиги қисқа бўлган.